

Makalah Ilmiah Populer

Pengujian Sifat Mekanik Baja melalui Uji Tarik sebagai Dasar Evaluasi Material Struktur pada Aplikasi Kenukliran

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

6 Oktober 2025 – 6 Januari 2026

Disusun Oleh :

Nabila Dyah Afifah / Teknokimia Nuklir / 012200029

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**PENGUJIAN SIFAT MEKANIK BAJA MELALUI UJI TARIK SEBAGAI DASAR
EVALUASI MATERIAL STRUKTUR PADA APLIKASI KENUKLIRAN**

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Disusun oleh

Nabila Dyah Afifah / Teknokimia Nuklir / 012200029

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

TT ELEKTRONIK

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.
NIP 198201042006041002

PENGUJIAN SIFAT MEKANIK BAJA MELALUI UJI TARIK SEBAGAI DASAR EVALUASI MATERIAL STRUKTUR PADA APLIKASI KENUKLIRAN

TESTING THE MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL THROUGH TENSILE TESTING AS A BASIS FOR EVALUATION OF STRUCTURAL MATERIALS IN NUCLEAR APPLICATIONS

Nabila Dyah Afifah¹

¹ Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari POB 6101 YKBB, Yogyakarta, 55281.

*E-mail korespondensi: nabiladyah2019@gmail.com

ABSTRAK

PENGUJIAN SIFAT MEKANIK BAJA MELALUI UJI TARIK SEBAGAI DASAR EVALUASI MATERIAL STRUKTUR PADA APLIKASI KENUKLIRAN. Baja merupakan material yang banyak digunakan dalam berbagai bidang rekayasa karena memiliki kombinasi sifat mekanik yang baik, sehingga andal sebagai material struktural dan pendukung pada sistem teknik yang menuntut tingkat keselamatan tinggi, termasuk pada fasilitas nuklir. Pemahaman terhadap sifat mekanik baja menjadi penting untuk menjamin integritas struktural dan keselamatan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat mekanik baja melalui pengujian tarik sebagai dasar evaluasi perilaku material terhadap beban statis. Pengujian tarik dilakukan pada spesimen baja berbentuk lembaran dengan ketebalan 0,4 mm yang dibuat sesuai standar ASTM E8/E8M. Pengujian dilakukan pada suhu ruang dengan pembebanan kuasi-statis dan tiga kali pengulangan untuk memperoleh data yang representatif. Parameter mekanik yang dianalisis meliputi tegangan luluh, tegangan tarik maksimum, regangan patah, dan Modulus Young, yang diperoleh dari kurva tegangan–regangan hasil pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa material baja memiliki perilaku mekanik khas material ulet dengan respons yang konsisten pada setiap pengujian. Secara kuantitatif, diperoleh nilai rata-rata tegangan luluh sebesar 249,20 N/mm², tegangan tarik maksimum sebesar 444,12 N/mm², regangan patah sebesar 34,88%, dan Modulus Young sebesar 183,04 GPa. Nilai Modulus Young berada dalam rentang teoritis baja dengan koefisien variasi yang rendah, menunjukkan konsistensi dan keandalan data. Hasil ini menunjukkan bahwa baja memiliki kekuatan, kekakuan, dan keuletan yang memadai sebagai material struktural dan relevan sebagai data dasar untuk mendukung analisis keselamatan pada aplikasi nuklir.

Kata kunci: baja, uji tarik, sifat mekanik, nuklir

ABSTRACT

TESTING THE MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL THROUGH TENSILE TESTING AS A BASIS FOR EVALUATION OF STRUCTURAL MATERIALS IN NUCLEAR APPLICATIONS. Steel is widely used in engineering applications due to its favorable mechanical properties, making it reliable as a structural and supporting material for systems requiring high safety standards, including nuclear facilities. Understanding the mechanical properties of steel is essential to ensure structural integrity and operational safety. This study aims to analyze the mechanical properties of steel through tensile testing as a basis for evaluating material behavior under static loading. Tensile tests were conducted on steel sheet specimens with a thickness of 0.4 mm prepared according to the ASTM E8/E8M standard. The tests were performed at room temperature under quasi-static loading conditions with three repetitions to obtain representative data. The evaluated mechanical parameters included yield strength, ultimate tensile strength, fracture strain, and Young's modulus, derived from the stress–strain curves. The results indicate that the steel exhibits typical ductile behavior with consistent mechanical responses across all tests. Quantitatively, the average yield strength, ultimate tensile strength, fracture strain, and Young's modulus were 249.20 N/mm², 444.12 N/mm², 34.88%, and 183.04 GPa, respectively. The obtained Young's modulus falls within the theoretical range for steel and shows a low coefficient of variation, indicating good consistency and reliability of the data. These results demonstrate that the steel possesses adequate strength, stiffness, and ductility for structural applications and can serve as fundamental mechanical property data to support safety analyses in nuclear-related applications.

Keywords: steel, tensile test, mechanical properties, nuclear engineering

PENDAHULUAN

Baja merupakan salah satu material logam yang paling luas penggunaannya dalam berbagai bidang rekayasa karena memiliki kombinasi sifat mekanik yang baik, seperti kekuatan, keuletan, dan ketangguhan [1].

Karakteristik tersebut menjadikan baja mampu menahan beban mekanik dan deformasi, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai material struktural dan pendukung pada sistem teknik yang menuntut tingkat keselamatan dan keandalan tinggi. Dalam bidang nuklir, baja digunakan pada berbagai komponen struktural dan sistem pendukung fasilitas nuklir, sehingga pemahaman terhadap sifat mekaniknya menjadi aspek penting dalam menjamin integritas struktur dan keselamatan operasional [2].

Sifat mekanik baja tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan komposisi kimianya, melainkan harus dievaluasi melalui pengujian mekanik. Salah satu metode pengujian yang paling umum digunakan adalah pengujian tarik, yaitu pengujian dengan pemberian beban tarik secara uniaksial hingga material mengalami deformasi elastis, dilanjutkan deformasi plastis, dan akhirnya mengalami kegagalan. Pengujian ini memungkinkan pengamatan langsung terhadap perilaku material terhadap beban statis serta menghasilkan kurva tegangan–regangan yang merepresentasikan respons mekanik baja secara menyeluruh.

Melalui pengujian tarik, dapat diperoleh parameter mekanik seperti kekuatan tarik maksimum, batas luluh, modulus elastisitas, dan keuletan material. Parameter-parameter tersebut memiliki peranan penting dalam evaluasi kualitas material, penentuan spesifikasi teknis, serta analisis keselamatan struktur. Dalam konteks fasilitas nuklir, data sifat mekanik ini digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memastikan bahwa material baja memiliki kemampuan yang memadai dalam mempertahankan integritas mekaniknya selama kondisi operasi normal.

Penelitian ini dibatasi pada pengujian tarik material baja dengan pembebanan statis pada suhu ruang, menggunakan spesimen sesuai dengan ASTM E8/E8M. Pengaruh faktor lingkungan khusus seperti radiasi, temperatur tinggi, dan media korosif tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengujian tarik merupakan metode yang efektif dan fundamental dalam menentukan sifat mekanik baja, serta banyak digunakan sebagai acuan dalam perancangan dan evaluasi komponen [3]. Kurva tegangan–regangan yang dihasilkan dari uji tarik telah terbukti mampu menggambarkan perilaku elastis dan plastis material secara akurat, sehingga metode ini tetap relevan dan banyak digunakan dalam bidang teknik, termasuk untuk mendukung aspek keselamatan dan keandalan pada aplikasi nuklir. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat mekanik baja melalui pengujian tarik sebagai dasar pemahaman perilaku material terhadap beban statis dan kontribusinya terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan struktur.

METODOLOGI

A. Material dan Spesimen

Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja berbentuk lembaran dengan ketebalan 0,4 mm. Spesimen uji dibuat mengikuti geometri standar ASTM E8/E8M dengan panjang ukur (*gauge length*) sebesar 50 mm. Luas penampang awal spesimen dihitung berdasarkan lebar dan ketebalan spesimen, sehingga diperoleh luas penampang sebesar 4,76 mm².

B. Prosedur Pengujian Tarik

Pengujian tarik diawali dengan persiapan dan pemasangan spesimen. Kemudian spesimen dipasang secara simetris pada mesin uji tarik dan dikencangkan pada cengkaman untuk memastikan keselarasan terhadap arah pembebanan. Extensometer dipasang pada bagian tengah spesimen sesuai daerah ukur dan dihubungkan ke komputer untuk mengukur pertambahan panjang secara langsung. Pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak **Trapezium X** dengan mode *single test* dan sensor regangan dari extensometer. Kecepatan penarikan ditetapkan sebesar 2 mm/menit untuk memastikan pembebanan berlangsung secara kuasi-statis, sedangkan parameter *break detection* diatur dengan sensitivitas 70% dan level 0,02% untuk mendeteksi patahan spesimen secara otomatis.

Sebelum pengujian dimulai, nilai awal gaya, perpindahan, dan regangan disetel pada kondisi nol. Pembebanan kemudian diberikan secara kontinu hingga spesimen mengalami patah. Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali pengulangan untuk memperoleh data yang representatif. Selama pengujian, data gaya tarik dan pertambahan panjang direkam secara otomatis oleh perangkat lunak dan digunakan pada tahap pengolahan serta analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(a)

(b)

Gambar 1. Spesimen Sampel Uji Tarik (a) Spesimen ASTM E8 [4]; (b) Spesimen Sampel

Keterangan:

- B = Lebar bagian penjepit
- b = Lebar spesimen pada bagian ukur
- Lc = Panjang daerah kerja (umumnya deformasi/ patahan terjadi)
- Lo (*gauge length*) = Panjang daerah yang diukur regangannya
- L = Panjang total spesimen

Tabel 1. Data Spesimen Sampel Baja

B (mm)	B (mm)	Lc (mm)	Lo (mm)	L (mm)	Tebal (mm)
19,5	11,9	53,8	50	189,8	0,4

Luas penampang (A_0) = lebar x ketebalan

$$A_0 = 11,9 \text{ mm} \times 0,4 \text{ mm}$$

$$= 4,76 \text{ mm}^2$$

(1)

A. Kurva Tegangan-Regangan

(a)

(b)

(c)

Gambar 2. Kurva Tegangan-Regangan (a) Percobaan ke-1; (b) Percobaan ke-2; (c) Percobaan ke-3

Hasil pengujian tarik menunjukkan bahwa seluruh spesimen baja memperlihatkan perilaku mekanik yang konsisten. Pada tahap awal pembebanan, kurva tegangan-regangan menunjukkan hubungan linier antara tegangan dan regangan, yang menandakan bahwa material berada pada daerah elastis dan masih mengikuti hukum Hooke. Kondisi ini menunjukkan bahwa deformasi yang terjadi pada tahap awal bersifat reversibel dan tidak menimbulkan perubahan permanen pada material.

Transisi dari daerah elastis ke daerah plastis ditandai dengan tercapainya tegangan luluh. Nilai tegangan luluh yang diperoleh berada pada kisaran 233–264 N/mm² dengan nilai rata-rata sebesar 249,20 N/mm². Tegangan luluh ini merepresentasikan batas kemampuan material dalam menahan beban tanpa mengalami deformasi plastis permanen. Nilai yang relatif tinggi menunjukkan bahwa baja memiliki ketahanan awal yang baik terhadap deformasi plastis, yang penting dalam aplikasi struktural.

Setelah melewati titik luluh, material masih mampu menahan peningkatan beban hingga mencapai tegangan tarik maksimum. Nilai tegangan tarik maksimum berada pada kisaran 429–457 N/mm² dengan nilai rata-rata sebesar 444,12 N/mm². Peningkatan tegangan ini menunjukkan terjadinya *strain hardening* akibat deformasi plastis. Setelah mencapai tegangan maksimum, kurva menunjukkan penurunan tegangan yang disebabkan oleh terjadinya *necking*, yaitu penyempitan penampang secara lokal, hingga akhirnya spesimen mengalami patah.

Nilai regangan patah yang berada pada kisaran 34–36% menunjukkan bahwa material memiliki tingkat keuletan yang tinggi. Berdasarkan kriteria mekanika material, nilai regangan patah tersebut mengonfirmasi bahwa baja tergolong material ulet. Sifat keuletan ini memberikan keuntungan dari sisi keselamatan, karena material mampu mengalami deformasi yang cukup besar sebelum kegagalan terjadi.

B. Penentuan dan Analisis Modulus Young

(a)

(b)

(c)

Gambar 3. Kurva Modulus Young (a) Percobaan ke-1; (b) Percobaan ke-2; (c) Percobaan ke-3

Penentuan Modulus Young dilakukan dengan menganalisis kemiringan kurva tegangan–regangan pada daerah elastis linier. Proses *linear fitting* pada bagian awal kurva dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar berada pada daerah elastis. Hasil fitting menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) lebih dari 0,99 pada seluruh pengujian, yang menandakan tingkat linearitas yang sangat baik.

Nilai Modulus Young yang diperoleh berada pada kisaran 178–186 GPa, dengan nilai rata-rata sebesar 183,04 GPa. Nilai ini berada dalam rentang teoritis Modulus Young baja, yaitu sekitar 180–200 GPa [5], sehingga menunjukkan kesesuaian antara hasil eksperimen dan nilai teoritis. Hal ini mengindikasikan bahwa prosedur pengujian dan pengolahan data telah dilakukan dengan benar.

Konsistensi nilai Modulus Young antar pengujian juga menunjukkan bahwa material memiliki sifat elastis yang stabil. Modulus Young yang konsisten mencerminkan kekakuan material yang memadai, yang berperan penting dalam membatasi deformasi elastis pada komponen struktural akibat beban mekanik.

C. Analisis Statistik dan Keandalan Data

Tabel 2. Data Sifat Mekanik Uji Tarik (n=3)

No	Force max. (N)	Stress max. (N/mm ²)	Extension (mm)	Strain (%)	Force YS (N)	Stress YS (N/mm ²)	Modulus Young (GPa)
1	2177,238	457,403	17,624	35,248	1254,574	263,566	186,355
2	2122,674	445,940	16,996	33,993	1191,871	250,393	184,630
3	2042,149	429,023	17,700	35,401	1112,079	233,630	178,136
\bar{x}	2114,021	444,122	17,440	34,880	1186,175	249,196	183,040
σ_x	55,488	11,657	0,315	0,631	58,313	12,251	3,539
CV	0,026	0,026	0,018	0,018	0,049	0,049	0,019

$$\sigma_{max} = \frac{F_{max}}{A_0} \tag{2}$$

$$= \frac{2177,238 \text{ N}}{4,76 \text{ mm}^2} = 457,403 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Strain} = \frac{\text{Extension}}{\text{Panjang awal}} \times 100\% \tag{3}$$

$$= \frac{17,624 \text{ mm}}{50 \text{ mm}} \times 100\% = 35,248 \%$$

$$\sigma_{YS} = \frac{F_{YS}}{A_0} \tag{4}$$

$$= \frac{1254,57 \text{ N}}{4,76 \text{ mm}^2} = 263,566 \text{ N/mm}^2$$

Modulus Young ditentukan dari kemiringan kurva tegangan–regangan pada daerah elastis linier. Berdasarkan hasil *linear fitting* pada grafik, diperoleh nilai kemiringan:

$$E = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon} \quad (5)$$

$$E = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon (\%)} = 1863,53479$$

$$E = 1863,53479 \times 100$$

$$E = 1,86 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$$

$$E = 186 \text{ GPa}$$

Keandalan hasil pengujian dievaluasi melalui analisis statistik terhadap parameter mekanik, yaitu tegangan luluh, tegangan tarik maksimum, regangan patah, dan Modulus Young. Nilai koefisien variasi (CV) yang diperoleh untuk seluruh parameter tersebut berada di bawah 5%, yang menunjukkan bahwa variasi antar pengujian relatif kecil dan masih dalam batas wajar untuk pengujian mekanik material.

Nilai CV yang rendah menunjukkan bahwa hasil pengujian memiliki tingkat konsistensi dan reproduktibilitas yang baik. Hal ini menandakan bahwa pengulangan pengujian menghasilkan data yang stabil serta metode pengujian dan pengolahan data yang digunakan dapat diandalkan. Secara keseluruhan, analisis statistik memperkuat kesimpulan bahwa data sifat mekanik yang diperoleh bersifat representatif dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi perilaku mekanik baja. Data ini memiliki tingkat keandalan yang memadai untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut, termasuk sebagai data dasar dalam kajian keselamatan struktur pada aplikasi kenukliran.

Dalam aplikasi kenukliran, sifat mekanik material seperti tegangan luluh dan modulus elastisitas memiliki peranan penting dalam menjamin integritas struktural komponen reaktor [6,7]. Tegangan luluh yang cukup tinggi menunjukkan bahwa baja mampu menahan beban operasi tanpa mengalami deformasi plastis permanen, yang sangat penting untuk komponen yang harus mempertahankan stabilitas dimensi selama masa operasi PLTN.

Gambar 4. Hasil patahan spesimen baja

Selain melalui analisis kuantitatif, sifat mekanik material juga dievaluasi melalui pengamatan visual terhadap hasil patahan spesimen. Permukaan patahan menunjukkan pola *cup and cone* (piala dan kerucut), yang merupakan ciri khas material ulet [8]. Karakteristik ini berbeda secara signifikan dengan patahan getas, yang umumnya terjadi tanpa deformasi plastis yang berarti dan memiliki permukaan patahan yang relatif halus. Keberadaan patahan ulet ini memperkuat hasil analisis bahwa material baja yang diuji memiliki kombinasi kekuatan dan keuletan yang baik. Dengan demikian, material ini mampu menyerap energi dalam jumlah besar sebelum mengalami kegagalan.

Keuletan material yang ditunjukkan oleh nilai regangan putus yang tinggi juga merupakan aspek krusial dalam sistem nuklir. Material ulet mampu menyerap energi deformasi sebelum mengalami kegagalan, sehingga memberikan margin keselamatan tambahan terhadap kegagalan getas (*brittle fracture*), yang sangat dihindari dalam komponen nuklir kritis [9].

Meskipun pengujian tarik ini dilakukan pada kondisi non-radiasi dan temperatur ruang, hasilnya tetap relevan sebagai data dasar sifat mekanik baja. Data ini dapat digunakan sebagai pembandingan dalam studi lanjutan mengenai pengaruh radiasi neutron, temperatur tinggi, atau proses penuaan material terhadap perubahan sifat mekanik baja pada aplikasi kenukliran.

KESIMPULAN

Hasil pengujian tarik menunjukkan bahwa material baja memiliki perilaku mekanik khas material ulet dengan tahapan deformasi elastis, plastis, hingga patah yang konsisten pada tiga kali pengujian. Kurva tegangan–regangan yang dihasilkan memperlihatkan respon material yang stabil terhadap pembebanan statis serta mekanisme deformasi yang seragam.

Secara kuantitatif, diperoleh nilai rata-rata tegangan luluh sebesar 249,20 N/mm², tegangan tarik maksimum sebesar 444,12 N/mm², regangan patah sebesar 34,88%, dan Modulus Young sebesar 183,04 GPa. Nilai Modulus Young berada dalam rentang teoritis baja, dengan koefisien variasi yang rendah (<5%), yang menunjukkan bahwa hasil pengujian memiliki konsistensi dan keandalan yang baik.

Berdasarkan hasil tersebut, tujuan penelitian untuk menentukan sifat mekanik baja melalui pengujian tarik telah tercapai. Nilai kekuatan, kekakuan, dan keuletan yang diperoleh menunjukkan bahwa material memiliki karakteristik mekanik yang memadai untuk aplikasi struktural, termasuk pada sistem pendukung fasilitas nuklir. Meskipun pengujian dilakukan pada kondisi suhu ruang dan tanpa paparan radiasi, data yang dihasilkan tetap relevan sebagai data dasar dan dapat digunakan sebagai acuan awal dalam kajian lanjutan terkait aplikasi nuklir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Dr. Deni Swantomo, M.Eng., atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini. Penghargaan yang tulus juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, serta koreksi terhadap artikel ini. Semua kontribusi yang diberikan sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. A. Fadare, T. G. Fadara, and O. Y. Akanbi, "Effect of Heat Treatment on Mechanical Properties and Microstructure of NST 37-2 Steel," *J. Miner. Mater. Charact. Eng.*, vol. 10, no. 3, pp. 299–308, 2011, doi: <https://doi.org/10.4236/jmmce.2011.103020>.
- [2] L. Zhou *et al.*, "Research Progress of Steels for Nuclear Reactor Pressure Vessels," *Materials (Basel)*, vol. 15(24), no. 8761, pp. 1–21, 2022, doi: <https://doi.org/10.3390/ma15248761>.
- [3] A. A. Mohammed, S. M. Haris, and W. Al Azzawi, "Estimation of the Ultimate Tensile Strength and Yield Strength for the Pure Metals and Alloys by using the Acoustic Wave Properties," *Sci. Rep.*, vol. 10, no. 12676, pp. 1–12, 2020, doi: [10.1038/s41598-020-69387-z](https://doi.org/10.1038/s41598-020-69387-z).
- [4] Zwick Roell, "ASTM E8 | Metode Uji Standar ASTM E8M untuk Pengujian Tarik Bahan Logam." Accessed: Jan. 03, 2026. [Online]. Available: <https://www.zwickroell.com/id/industri/logam/standar-logam/uji-tarik-logam-astm-e8/>
- [5] The Engineering ToolBox, "Young's Modulus (Elastic Modulus) of Various Materials, Including Metals, Plastics, and Composites. How Stiffness and Elasticity Influence Material Performance in Engineering Applications." Accessed: Jan. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.engineeringtoolbox.com/young-modulus-d_417.html
- [6] I. N. E. S. N. NP-T-3.5, "Ageing Management of Concrete Structures in Nuclear Power Plants," IAEA, 2016, [Online]. Available: <https://www.iaea.org/publications/10659/ageing-management-of-concrete-structures-in-nuclear-power-plants>
- [7] IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-3.11, "Integrity of Reactor Pressure Vessels in Nuclear Power Plants: Assessment of Irradiation Embrittlement Effects in Reactor Pressure Vessel Steels," IAEA, 2009, [Online]. Available: <https://www.iaea.org/publications/7915/integrity-of-reactor-pressure-vessels-in-nuclear-power-plants-assessment-of-irradiation-embrittlement-effects-in-reactor-pressure-vessel-steels>
- [8] F. Suárez, J. C. Gálvez, D. A. Cendón, and J. M. Atienza, "Fracture of Eutectoid Steel Bars Under Tensile Loading : Experimental Results and Numerical Simulation," *Eng. Fract. Mech. J.*, vol. 158, pp. 87–105, 2016, doi: [10.1016/j.engfracmech.2016.02.044](https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2016.02.044).
- [9] S. Bhowmik *et al.*, "Estimation of Fracture Toughness of 20MnMoNi55 Steel in the Ductile to Brittle Transition Region Using Master Curve Method," *Nucl. Eng. Des.*, vol. 241, no. 8, pp. 2831–2838, 2011, doi: [10.1016/j.nucengdes.2011.05.033](https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2011.05.033).